

LOS “TÚNELES DE DESINFECCIÓN” SON POCO ÚTILES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2, PRESENTAN RIESGOS PARA LA SALUD E IMPLICAN UN GASTO INÚTIL DEL DINERO PÚBLICO.

Sin importar que rocíen alcohol, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno, no son una herramienta adecuada para combatir la pandemia. Por lo cual, pedimos el retiro inmediato de estas estructuras de la vía pública. A continuación, presentamos las razones y sugerimos el uso de una alternativa más segura junto con otras medidas de prevención eficaces para disminuir las probabilidades de contagio en lugares de alto tránsito de personas.

Los “Túneles, Cabinas o Puentes de Desinfección” son estructuras que en su interior rocían una mezcla de agua con diferentes químicos con el supuesto fin de desinfectar personas o vehículos y así evitar la propagación del virus que produce el COVID-19. Están siendo instaladas en varias ciudades del país en lugares estratégicos, como por ejemplo, en las cercanías a bancos, supermercados o en calles muy transitadas. La eficacia de esta medida para disminuir la posible carga viral no está probada con estudios científicos. Lo que sí están sustentados, son los riesgos colaterales del uso irresponsable de los químicos mencionados anteriormente. Es bueno que las autoridades y las empresas que los ofrecen tengan en cuenta que el hecho de que esos químicos están aprobados para la desinfección de superficies y objetos inanimados (bajo estrictos protocolos de seguridad y de dosificación) NO los hace apto para la desinfección de personas.

Estamos seguros de que los químicos, en la forma en la que están siendo utilizados en los “túneles”, presentan riesgos a la salud. La piel puede resultar afectada y -por la formación de aerosoles producidos a partir del rocío- el daño puede ser mayor en las mucosas de los ojos, la nariz y la boca, o afectar el tracto respiratorio. Existe la posibilidad de que estos químicos perjudiquen el sistema inmunológico, una estructura compleja que -hoy más que nunca- debemos cuidar, considerando que -hasta el momento- es la única defensa natural del organismo ante el virus. Cualquier persona podría resultar afectada, con especial riesgo las de edad avanzada, embarazadas o con enfermedades respiratorias, dermatológicas o inmunodeprimidas. Los riesgos también se presentan (y hasta pueden incrementarse) en aquellos ciudadanos que son rociados directamente de forma manual.

Es posible enfermarse de COVID-19 por la transferencia de virus SARS-CoV-2 desde algunas superficies (fómites) a las mucosas (el virus puede permanecer activo hasta por varios días dependiendo del tipo de superficie y de las condiciones ambientales). Para reducir esa posibilidad, las mejores medidas de prevención son el lavado de mano, el uso de tapabocas y otros hábitos saludables que sugerimos al final de este comunicado. Estas rutinas no solo son más eficaces, son más seguras y económicas que el uso de los “túneles de desinfección”.

Por otro lado, y no menos importante, es el hecho de que al utilizar estas estructuras se malgastan los fondos públicos y se pierde la oportunidad de invertirlos en insumos y equipamientos que son realmente útiles y que en muchísimos lugares están en falta.

Estamos convencidos de que la sociedad argentina agradece la búsqueda de métodos para controlar el progreso e impacto de la pandemia, no obstante, estos deben estar fundamentados por la mejor evidencia científica disponible. Cuidando que “el remedio NO sea peor que la enfermedad”.

Una alternativa más segura es instalar lavamanos portátiles. Sugerimos: Colocar indicaciones gráficas de lavado y secado, disponer de jabón líquido y toallas de papel descartable, usar grifería de tipo “monocomando” para accionarlas con un mínimo esfuerzo (idealmente con el antebrazo o codo). Se debe asegurar una adecuada disposición final de los desechos líquidos y sólidos.

Rogamos evitar hacer las desinfecciones de espacios públicos en los horarios con más presencia de personas.

(continua en la hoja 2)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CON EL FIN DE DISMINUIR LAS PROBABILIDADES DE CONTAGIO EN LUGARES DE ALTO TRANSITO DE PERSONAS (SUPERMERCADOS, BANCOS, BOCAS DE PAGO DE IMPUESTOS, ETC.):

Nota: Es importante que las autoridades comuniquen estas acciones continuamente a través de los medios de comunicación.

- Si presenta síntomas característicos a la enfermedad COVID-19, NO acuda a un hospital, quédese en su casa y desde cualquier lugar del país llame a la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-1002. También puede comunicarse directamente a la línea especial por posibles casos de COVID-19 su provincia. Para conocerlos ingrese a: www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos
- Lavarse las manos adecuadamente antes de salir de casa y al regresar. Si están disponible, haga un uso correcto de los lavamanos públicos como los que hemos sugerido antes. Si tiene la posibilidad lleve consigo un pequeño recipiente con alcohol en gel para situaciones que lo requieran.
- Guarde el distanciamiento social, siendo la principal estrategia de prevención. Las personas deben tomar la mayor distancia posible cuando caminen o esperen en la fila (no menos de 2 mt entre persona y aumentar la misma si son espacios cerrados o con poca ventilación). Evite comer, beber y hablar innecesariamente.
- Use de forma correcta y permanente un tapaboca o cubreboca (aprenda acerca de la colocación, el retiro y descarte -o reutilización adecuada si fuese el caso- de los mismos).
- Evite tocarse la cara. Estornude, bostece o tosa en el pliegue del codo o en un pañuelo descartable.
- No use guantes, estos pueden acarrear más peligros que beneficios. Además, hará bien en no comprarlos para que el personal médico, de limpieza y seguridad cuenten con ellos.
- Evite acudir físicamente al local, opte por hacer las compras por internet o por teléfono. Prefiera el envío de la compra al domicilio por sobre la opción de "Retiro en el establecimiento". En caso de no existir las opciones anteriores, recuerde que debe ir a los comercios de cercanía y que solo un integrante de la familia haga la compra. Opte por compras semanales y pago con tarjeta o teléfono.
- Algunas operaciones bancarias se pueden hacer a través de "homebanking"
- Muchas estaciones de servicio, supermercados y farmacias tienen la opción de retirar efectivo, use esta opción para evitar ir a bancos y cajeros.
- Al llegar a su casa mantenga la distancia con otras personas y mascotas hasta asegurarse que es seguro: lave sus manos, desinfecte su calzado con una solución de jabón y agua o hipoclorito de sodio (lavandina/cloro) y agua, desinfecte todo lo que podría estar contaminado (llaves, celular, envases, casco de moto, etc.), quítese el tapabocas, lave la ropa que tenía puesta. Como última medida, vuelva a lavarse las manos.

Mencionado todo esto, exhortamos a las autoridades competentes a la prohibición y al retiro inmediato de "túneles de desinfección" o estructuras similares de la vía pública, hasta tanto haya evidencia científica sólida que justifique su uso.

Deseando que se tomen las medidas adecuadas, y con la voluntad de seguir colaborando para que juntos le ganemos a la pandemia, quedamos a disposición de las autoridades, los ciudadanos y los medios de comunicación.

Saludos Cordiales.

JAVIER ALEJANDRO
Director Ejecutivo de CCMSP